

LAKBAY-DIWA
Publishing

E-ISSN 3082-4397

P-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 6

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

JUNE 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Jeferson A. Austria, MAEd

Instructor

Pangasinan State University - Bayambang Campus
Bayambang, Pangasinan, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.21200978

Isang Bituin

Bago sumikat ang araw, binubura na ni Ramil ang alikabok sa kaniyang delivery bag. Kulay itim iyon dati. Ngayon, kulay kalawang na sa gilid at may tahi sa bandang zipper. Sa harap, halos matanggal na ang pangalan ng app. Ang malinaw na lang ay ang limang puting bituin.

Araw-araw niya iyong nakikita bago sumakay sa motor.

Limang bituin.

Parang pangako.

Sa cellphone, lumabas ang marka niya.

4.61

May pulang babala sa ilalim.

Maintain 4.60 to continue receiving priority bookings.

Napalunok si Ramil.

“Ramil,” tawag ni Tess mula sa kusina. “Magkano pa kailangan?”

“Sa ano?”

“Sa promissory ni Lian.”

Hindi siya sumagot agad. Naghahanap siya ng sagot sa sahig.

“Two thousand pa.”

“Bukas na deadline.”

“Oo.”

Tahimik na hinugasan ni Tess ang baso. Isa lang ang baso, pero matagal bago niya natapos.

Sa kuwarto, natutulog pa si Lian. Nakabukas ang notebook sa tabi ng unan. Sa huling pahina, may ginuhit itong building na mataas at may mga taong nakapila sa labas. Sa itaas, may nakasulat: Pangarap kong trabaho.

Hindi binasa ni Ramil ang nakasunod. Baka hindi niya kayanin.

Lumabas siya bago pa magtanong si Tess.

Unang booking niya, dalawang kape at sandwich sa call center. Mabilis. Ikalawa, dog food sa isang subdivision. Mabigat. Ikatlo, isang cake na may nakatusok na kandilang numero 7.

“Careful po, Kuya,” sabi ng babae sa bakery. “Fondant ‘yan.”

Inilagay ni Ramil ang kahon sa bag. Pinatungan niya ng jacket para hindi gumalaw.

Pagtingin niya sa app, malayo ang drop-off.

₱72

Tinanggap niya.

Sa daan, makapal ang usok. Mainit kahit umaga. Sa stoplight, nakita niya ang sarili sa salamin ng van: helmet na kupas, mata na mapula, bibig na tuyo. Sa tabi niya, may batang nakauniporme sa likod ng tricycle, hawak ang cellphone na basag. Nagtititigan sila sandali.

Tumunog ang cellphone ni Ramil.

Si Tess.

“Nasaan ka?”

“Biyaha.”

“Tumawag adviser ni Lian.”

“Bakit?”

“Kailangan daw makapagbayad kahit kalahati.”

“Mamaya.”

“Sigurado?”

“Susubukan.”

Ibinaba niya bago pa humaba ang usapan.

Pagdating sa kanto ng drop-off, sarado ang kalsada. May hukay. May dalawang lalaking nakaupo sa hollow blocks, nagkakape.

“Boss, saan daan sa Amethyst Street?”

“Libot ka. Doon sa likod ng palengke.”

“Malayo?”

“Kung motor, kaya.”

Lumibot siya.

Sa palengke, siksikan ang tao. May nagtitinda ng isda sa gitna ng daan. May batang humihila ng kariton. May motorsiklong ayaw magpadaan. Umusad si Ramil nang dahan-dahan, isang paa sa lupa, isang kamay sa preno.

Naramdaman niyang gumalaw ang bag.

Tumigil siya sa gilid. Binuksan ang zipper.

Nakatagilid ang kahon.

Kinuha niya ito at dahan-dahang ibinalik. May kaunting puting icing na dumikit sa gilid ng karton. Hindi pa sira. Hindi pa, sabi niya sa sarili.

Pagdating niya sa bahay, mataas ang gate. May camera sa itaas. Pinindot niya ang doorbell.

Walang sumagot.

Tinawagan niya ang customer.

Una, ring lang.

Ikalawa, ring lang.

Ikatlo, may sumagot na babae.

“Kuya, nasaan ka na?”
“Nasa labas na po.”
“Ay. Puwede pakibilisan? Kanina pa dapat ‘yan.”
“May saradong daan po.”
“Lahat naman kayo may dahilan.”

Hindi nagsalita si Ramil.
“Wait lang, papabuksan ko.”

Limang minuto.
Sampu.
Labinlima.
Sa app, lumabas ang pula.
Late delivery.

Pinunasan ni Ramil ang pawis sa leeg. Nakatayo siya sa labas ng gate, hawak ang kahon ng cake na parang sanggol na hindi kanya.

Muling tumawag si Tess.
Hindi niya sinagot.

Bumukas ang maliit na pinto ng gate. Lumabas ang isang kasambahay, nakasimangot.

“Cake?”
“Opo.”

Binuksan nito ang kahon sa harap niya.

Nalaglag ang kaunting icing sa gilid. Ang pangalan sa ibabaw, na dapat “Yana,” naging “Y na.”

“Ay, sira,” sabi ng kasambahay.
“Hindi po sira. Natabig lang po nang kaunti.”
“Kayo na magsabi kay Ma’am.”

Lumabas ang babae, hawak ang cellphone. Nakabukas ang camera.
“Ano ‘to, Kuya?”
“Ma’am, pasensya na po. Sarado po kasi ang kalsada at matraffic sa palengke.”
“Excuse me, surprise ‘yan ng anak ko. Once lang siya mag-seven.”

Tumango si Ramil. Hindi niya alam kung anong sagot sa “once lang.”
“Ma’am, puwede ko pong ayusin. May tissue po ako.”
“Tissue? Sa cake?”

May tumawa sa loob ng bahay. May batang sumilip sa likod ng babae. Nakasuot ito ng magandang damit, may korona sa ulo. Tiningnan nito ang cake. Tiningnan din si Ramil.

“Kaltas n’yo na lang po kung kailangan,” sabi niya.
“Hindi pera ang issue rito.”

**Echoes of Expression
A Creative Folio**

Volume II, Issue VI (June 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Alam ni Ramil na pera ang issue. Lagi namang pera ang issue. Kapag wala ka, pasensya ang tawag. Kapag sila ang nawalan, prinsipyo.

Pinapirma siya ng babae sa app. Pagkatapos, nakita niyang bumaba ang rating bago pa siya makaalis.

4.59

Tumigil ang paghinga niya.
Sa ilalim, lumabas ang bagong babala.
Your account is under review.
Tumunog ang cellphone. Si Tess.
Sinagot niya.

“Ramil, nasaan ka na? Nandito na si Lian. Umiiyak.”
Hindi siya makapagsalita.
“Ramil?”

Tumingin siya sa gate. Sa loob, kumakanta na sila. Narinig niya ang palakpakan. May sumigaw ng “Make a wish!”

Sa kaniyang screen, walang booking na pumapasok.
“Ramil, sagutin mo ako.”

Inangat niya ang tingin sa delivery bag. Sa harap nito, natuklap na ang apat na bituin.
Isa na lang ang naiwan.
Pinahid niya iyon ng hinlalaki.
Hindi natanggal.